

Atuação profissional de flautistas no Brasil: impasses e possibilidades frente às configurações do trabalho em um contexto de precarização

Larissa da Costa Novo¹

Jussara Rodrigues Fernandino²

Categoria: Comunicação

DOI: 10.5281/zenodo.10262709

Recebido em 22/10/2023

Aprovado em 01/12/2023

Resumo: O presente trabalho apresenta um recorte da revisão de literatura de uma pesquisa de doutorado em estágio inicial. A pesquisa aborda a temática da relação entre formação e atuação profissional de flautistas egressos de cursos de graduação com ênfase em flauta transversal localizados no estado de Minas Gerais. Os pontos desenvolvidos neste artigo são os desafios e características da música como profissão, entre eles, a desvalorização, a precarização do mercado de trabalho e contradições entre os campos artístico e econômico. Neste contexto, abordamos a atuação profissional dos flautistas no Brasil, compreendendo a existência de três categorias a partir da bibliografia pesquisada: performer em contextos diversos, professor de música, outras atividades ligadas à música, como manutenção de flautas, editoração de partituras e elaboração de projetos.

Palavras-chave: Mercado de trabalho musical. Música como profissão. Precarização do trabalho. Flautistas profissionais. Mercado de trabalho artístico.

Flutist professional work in Brazil: impasses and possibilities regarding work configurations in a context of precariousness

Abstract: This work presents an excerpt from the literature review of an initial stage doctoral research. The research addresses the theme of the relationship between academic education and professional work of graduate flutists from undergraduate courses with an emphasis on the flute located in the State of Minas Gerais. The points developed in this article are the challenges and characteristics of music as a profession, including devaluation, the precariousness of the job market and contradictions between the artistic and economic fields. In this context, we address the professional work of flutists in Brazil, understanding the existence of three categories based on the bibliography researched: performer in different contexts, music teacher, other activities linked to music, such as flute maintenance, sheet music editing and preparation of projects.

Keywords: Music job market. Music as a profession. Precariousness of work. Professional flutists. Artistic job market.

¹ Doutoranda em Música, Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, Escola de Música, laflautanovo@gmail.com.

² Doutora em Artes, Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, Departamento de Teoria Geral da Música, jussarafernandino@ufmg.br

Introdução

Neste trabalho, apresentaremos um recorte da revisão de literatura de uma pesquisa de doutorado em estágio inicial, desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, na linha de pesquisa Educação Musical. A pesquisa tem como objetivo geral analisar as relações entre formação e atuação profissional dos egressos dos cursos de bacharelado em flauta transversal e licenciatura com ênfase em flauta transversal de universidades públicas localizadas em Minas Gerais, graduados entre 2014 e 2024, propondo um mapeamento do campo profissional nesta área. As universidades em vista pela investigação são: Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Universidade Federal de Uberlândia (UFU), Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) e Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES).

Os objetivos específicos da pesquisa são: identificar o campo de atuação profissional dos egressos dos cursos, graduados entre 2014 e 2024; analisar as diferenças e semelhanças entre os flautistas bacharéis e os licenciados com ênfase em flauta no que diz respeito a sua formação e atuação profissional; elaborar uma reflexão acerca da necessidade de atualizações nos cursos de graduação em música, a partir da análise dos dados obtidos durante a pesquisa. A metodologia se apresenta como um estudo comparativo de abordagem qualitativa (GIL, 2008), dividido em cinco etapas: revisão de literatura; etapa documental, em que serão estudados os projetos pedagógicos dos cursos; elaboração e aplicação de questionário aos egressos dos cursos; realização de entrevistas semiestruturadas com 5 a 10 egressos que possuam perfis diversos em relação a suas trajetórias e atuação profissional, selecionados entre os respondentes do questionário; análise e interpretação dos dados.

A relevância do presente estudo se revela a partir de três argumentos principais: apontamentos e discussões acerca da desconexão de cursos de graduação em música no Brasil com os contextos socioculturais em que se encontram (COUTO, 2014; FEICHAS, 2011; PENNA; SOBREIRA, 2020; PEREIRA 2012; 2014; 2020; QUEIROZ, 2017; 2019); as potencialidades dos estudos envolvendo egressos de cursos de graduação no sentido de auxiliar nas reflexões e fundamentar possíveis atualizações dos cursos (COSTA; RIBEIRO, 2021; WEIDNER; BIAGGI, 2021); e as questões referentes à profissão dos músicos, entre eles, os flautistas, que envolvem a desvalorização da profissão e as consequências de um

mercado de trabalho marcado pela precarização (FURTADO, 2014; MENGER, 2014; REQUIÃO, 2020; SEGNINI, 2011). Para fins deste texto, abordaremos um dos eixos teóricos da pesquisa: a música como profissão. Apresentaremos a bibliografia pesquisada até o momento sobre o tema, incluindo três trabalhos que tratam especificamente da atuação profissional de flautistas.

O presente trabalho está dividido em três seções: a primeira versa sobre os desafios da profissão dos músicos no contexto de precarização do trabalho na atualidade; na segunda seção, tratamos da atuação profissional de flautistas no contexto brasileiro; e a terceira seção traz considerações finais, fazendo um fechamento das ideias apresentadas ao longo do texto.

1 Desafios da música como profissão

A profissão dos músicos traz alguns desafios que já vêm sendo abordados por autores e autoras no Brasil e também no exterior. Uma das questões é a desvalorização do trabalho, apontada por Rodrigo H. Costa (2020) a partir de observações feitas em uma etnografia envolvendo músicos profissionais. O autor traz exemplos em que seus interlocutores comentam sobre as dificuldades em obter reconhecimento social pelo seu trabalho, avaliado em categorias como “preguiçoso”, “vagabundo” ou “*hobby*” (COSTA, 2020, p. 467). Além disso, Costa (2020) problematiza as consequências das atribuições das habilidades musicais ao “talento” ou “dom”, que podem passar a impressão equivocada de que não seja necessário esforço para o desenvolvimento musical e, portanto, o trabalho dos músicos não necessite de valorização em termos econômicos.

O desvalor da música enquanto atividade profissional é ilustrado por alguns autores que se dedicaram a abordar criticamente esta temática. Expressões e concepções pejorativas são ressaltadas por estes autores, como, por exemplo, “levar a vida na flauta” (FURTADO, 2014) e a fábula da Cigarra e a Formiga, de La Fontaine, trazida por Amstalden (2019) e por Requião (2020). Tanto a expressão popular quanto a fábula, transmitidas através da cultura oral no Brasil, carregam a ideia de que a dedicação à música não seria algo sério, mas sim uma atividade que remete às categorias encontradas em campo por Costa (2020), citadas anteriormente.

Outro desafio profissional para os músicos é a precarização do mercado de trabalho. Aprofundaremos um pouco mais neste tema, pois a precarização do trabalho está inserida em um contexto global, com implicações que se ramificam para vários

aspectos do trabalho e do trabalhador da música. Ampáro (2020), trazendo as ideias de Blanning (BLANNING, *apud* AMPÁRO, 2020, p. 11) cita uma breve trajetória do contexto de trabalho dos músicos ao longo da história. O autor comenta que, nas sociedades da aristocracia, os músicos trabalhavam em regime de servidão. Já na sociedade burguesa, surge a atuação do músico autônomo e, atualmente, há a busca pela formalização do trabalho, em um contexto de precarização. Ampáro (2020) elucida o termo precarização, ao afirmar que:

Por precarização, entende-se a ausência de vínculos jurídicos que evidenciem a flexível forma de venda e consumo da mercadoria *força de trabalho* na relação entre o comprador e o vendedor, estratégia que confere ao contratante o benefício do não recolhimento da carga tributária referente ao consumo da mercadoria que tem como uma de suas consequências o cerceamento aos direitos sociais garantidos em lei por parte do vendedor da força de trabalho, o próprio trabalhador (AMPÁRO, 2020, p. 11).

A precarização do trabalho no contexto específico dos músicos se traduz, por exemplo, nas horas trabalhadas sem remuneração, como horas de estudo e horas disponibilizadas para viagens (AMPÁRO, 2020; REQUIÃO, 2020). Além disso, de acordo com Ampáro, a responsabilidade pela manutenção e o seguro do próprio instrumento, além da seguridade de si, também são características da precarização, somando-se à ausência de contratos formais e à intermitência dos trabalhos, geralmente dependentes de cachês e editais, e a exigência de uma atuação polivalente compulsória, a fim de suprir as necessidades de sustento (AMPÁRO, 2020; REQUIÃO, 2020; SEGNINI, 2011).

Mostra-se relevante contextualizar que a condição da precarização do trabalho não é restrita aos músicos (REQUIÃO, 2020). Oliveira *et al.* (2016) descreve a conjuntura da crise econômica do final do século XX, que cria a necessidade de mudanças na organização do trabalho no mundo, dando origem às políticas neoliberais. Estas políticas compreendem, por exemplo, as subcontratações e terceirizações, desencadeando uma série de fenômenos, como “[...] flexibilização do trabalho, fomento tecnológico, aumento nos níveis de desemprego e subemprego, maior competitividade, obsolescência de profissões” (OLIVEIRA *et al.*, 2016, p. 210). Dentro deste contexto, cria-se um aparato ideológico baseado no individualismo, que desmobiliza os trabalhadores na luta pelos direitos trabalhistas, além de gerar outras consequências, como a auto culpabilização pelo fracasso, em um contexto em que os riscos e a competitividade são extremamente altos,

além do desenvolvimento de doenças como o *burnout* e o *whorkaholismo* (OLIVEIRA *et al.*, 2016),

Ainda de acordo com os autores, o empreendedorismo passa a ser estimulado como estratégia para fomentar as iniciativas individuais de maneira compulsória, já que o contexto é de diminuição da oferta dos empregos formais. Os autores atentam, ainda, para a diferenciação entre o empreendedor que percebe uma oportunidade de negócio e por isso decide empreender, e aquele que se vê obrigado a empreender por falta de outras oportunidades, destacando as grandes chances de insucesso do segundo grupo de empreendedores, dado o cenário desfavorável e competitivo da sua atividade (OLIVEIRA *et al.*, 2016).

Luciana Requião também critica o otimismo com que o empreendedorismo é abordado no cenário do trabalho em música. A autora aponta como a flexibilidade, a polivalência e a versatilidade, que costumam ser apresentadas como características positivas, traduzem-se, na prática, em sobrecarga de trabalho, com o acúmulo de atividades, além da “subjugação do processo criativo e informalidade” (CERQUEIRA *apud* REQUIÃO, 2020, p. 6).

Costa (2020) também traz uma reflexão sobre o tema, apontando que as características dos trabalhadores do campo das artes, no atual contexto capitalista de ideologia neoliberal, vêm sendo apontadas como o ideal do “trabalhador do futuro” (BANCO MUNDIAL *apud* COSTA, 2020, p. 466). De acordo com o autor, há uma tendência de “[...] projeção do músico como tipo-ideal do trabalhador criativo (inovador), multifuncional e flexível apontado como tendência nos estudos sobre o trabalho.” (COSTA, 2020, p. 473). A característica do campo das artes, que diferencia e naturaliza as desigualdades, sucessos e fracassos entre os músicos a partir de explicações inatistas e individualistas, como o talento, ou dom, se mostra pertinente aos ideais neoliberais, como aponta Menger, ao se referir aos mercados das artes e do esporte:

Mercados onde a concorrência é aceite[*sic*], ou até reivindicada desde que pura e perfeita, e onde as desigualdades de sucesso são celebradas e exploradas para alimentar o fascínio sem suscitar a indignação contra o monopólio das retribuições, eis um sonho de capitalista! (MENGER *apud* COSTA, 2020, p. 472).

Em confluência com as características de precarização do trabalho apresentadas até aqui, Menger (2014) afirma que artistas apresentam altas taxas de desemprego e de subemprego, frequentemente necessitam acumular diversos trabalhos e ganham menos

do que profissionais de outras áreas com o mesmo grau de qualificação profissional. Segnini (2011; 2012) chegou a conclusões semelhantes a partir dos dados obtidos através de sua pesquisa realizada com músicos profissionais no Brasil entre 2003 e 2008. Além disso, a autora aponta para outros desafios dos músicos para desenvolverem-se profissionalmente, de acordo com os interlocutores de sua pesquisa:

Os músicos ressaltam que mesmo para aqueles que têm contratos formais de trabalho é necessário ir além deste vínculo desejado por muitos trabalhadores, mas criticado por muitos artistas. O desenvolvimento profissional neste campo exige a construção de vários caminhos, redes, contatos, considerados necessários frente às exigências artísticas e financeiras (SEGNINI, 2011, p. 184).

Segnini aborda as tensões entre arte, trabalho e profissão, que se mostram em diversos aspectos. De acordo com a autora, “O artista, como trabalhador, se inscreve também na lógica da produção para mercado e, nesse sentido, nos seus constrangimentos [...]” (SEGNINI, 2012, p. 102). Exemplificando estes constrangimentos, a autora cita a adequação de projetos a planejamentos orçamentários e os financiamentos de curto prazo, exemplificados por editais e cachês. Conflitos entre arte e profissão são também abordados por Costa (2020), quando o autor, trazendo conceituações e reflexões de Bourdieu (BOURDIEU *apud* COSTA, 2020, p. 463-464) aponta o antagonismo entre as lógicas do campo econômico e do campo artístico estabelecidas na modernidade. Neste sentido, o artista busca uma produção “desinteressada, individualista e insubordinada” (COSTA, 2020, p. 464), ao mesmo tempo em que necessita sustentar-se através da música.

Retomando a questão da diversificação da atuação profissional, trazemos um autor que trata do tema sob uma perspectiva diferente das apresentadas até então. Buscando integrar o músico a contextos atuais de atuação profissional, Bennett (2018), traz a ideia de ampliação da identidade do músico profissional para além do performer ou compositor. Para o autor, a hierarquização de valores de atuação no campo de trabalho dos músicos, que coloca a performance e a composição no topo, relegando outras atividades a planos de menor importância, ocasiona a perda de oportunidades e a frustração de muitos músicos. Bennett aponta que uma compreensão da identidade do músico profissional a partir de conexões entre micro-identidades³ (tradução livre) se conectaria melhor às realidades de atuação dos músicos, prevenindo as crises de identidade e adoecimento mental.

³ Micro-identities, no original.

Após a apresentação dos diversos desafios da música como profissão, na próxima seção, trataremos da atuação profissional de flautistas, estabelecendo conexões com os autores e discussões apresentadas até aqui.

2 Atuação profissional dos flautistas

A atuação profissional dos flautistas no Brasil é bastante versátil, entretanto, vem passando por algumas transformações ao longo das últimas décadas. O autor Luís Carlos Vasconcelos Furtado (2014) dedicou sua tese de doutorado ao tema, trazendo diversos aspectos dos flautistas enquanto trabalhadores no contexto brasileiro. O trabalho se intitula “Flautear: uma atividade muito além de “levar a vida na flauta”: a construção identitária do flautista brasileiro como trabalhador.”

Já no título, que reflete pontos abordados pelo autor ao longo da tese, Furtado (2014) traz a questão da desvalorização da profissão, o que se conecta às realidades apontadas por Amstalden (2019), Segnini (2011; 2012), Costa (2020) e Menger (2014). Para além disso, o autor mapeia o campo de atuação profissional de flautistas bacharéis em flauta transversal, a partir de dados obtidos em entrevistas com 38 flautistas, com idades entre 20 e 80 anos e residentes em variadas regiões do Brasil.

Furtado (2014) divide as atividades profissionais dos flautistas ligadas especificamente à flauta em duas categorias: atuação como instrumentista e atuação como professor. Dentre as atuações como instrumentista, o autor elenca as orquestras, separando-as em três tipos: sinfônicas e filarmônicas; as dedicadas a espetáculos, como musicais, ópera e balés; e orquestras e conjuntos de rádio e televisão. Além disso, o autor cita as bandas, conjuntos de câmara, atuação como solista, estúdios de gravação e eventos. Entre estas, o autor pontua que as atuações em conjuntos de câmara e como solistas concertistas, geralmente, não são remuneradas e são realizadas com objetivo de obter prazer e realização artística. É possível pensar neste tipo de atuação a partir das diferenças de valores entre os campos artístico e econômico, como trazido por Costa (2020), a partir dos conceitos de Bourdieu. As atividades de solista concertista e integrante de conjunto de câmara são valorizadas no campo artístico, ainda que não necessariamente no campo econômico, no contexto brasileiro.

De acordo com Furtado (2014), alguns dos contextos de atuação encontraram uma diminuição de oportunidades nas últimas décadas, como as orquestras e conjuntos de rádio e televisão, que praticamente desapareceram. As orquestras de espetáculos e os

estúdios de gravação, de acordo com os interlocutores, também apresentaram uma diminuição de ofertas para flautistas bacharéis, geralmente dedicados unicamente à flauta transversal, já que estes contextos de atuação profissional vêm priorizando músicos multi instrumentistas. Podemos analisar a exigência da atuação como multi instrumentistas como um exemplo de precarização do trabalho, com a exigência da atuação polivalente (REQUIÃO, 2020). Larissa Novo (2022), uma das autoras do presente trabalho, entrevistou professores de cursos de graduação em flauta transversal localizados em Minas Gerais durante sua pesquisa de mestrado e também recolheu dados acerca da percepção dos mesmos em relação ao mercado de trabalho dos flautistas. Um de seus interlocutores também observou a diminuição das oportunidades de gravações em estúdio e apontou como uma possível causa o aprimoramento das ferramentas tecnológicas de produção de sons de maneira artificial, que dispensam a execução instrumental feita por um músico, reduzindo muito os custos de uma gravação.

Além dos contextos já citados, os interlocutores de Furtado (2014) abordaram trabalhos com eventos, marcados pela instabilidade, intermitência e precariedade (MENGER, 2014; REQUIÃO, 2020), mas ainda apresentando-se como um mercado significativo para os flautistas. Entretanto, para um dos entrevistados de Novo (2022), no contexto local [em Minas Gerais], as oportunidades de trabalho tocando em casamentos, por exemplo, são, hoje em dia, proporcionalmente menores, quando comparadas à sua época de estudante, considerando o número de flautistas formados atualmente na cidade onde reside este professor.

Além disso, os trabalhos como músicos de orquestra também são citados por Furtado (2014), propiciando grande reconhecimento no campo artístico e, em algumas orquestras no país, garantem maior remuneração, quando comparados a outros trabalhos da área. O desafio deste tipo de trabalho está na alta concorrência, pouca oferta e instabilidade no funcionamento de alguns grupos musicais. Os entrevistados de Novo (2022) também trazem reflexões sobre o trabalho em orquestra, comentando que mesmo em sua época de estudantes já era difícil passar em uma seleção e hoje a concorrência é ainda maior. Ainda assim, cabe lembrar que Segnini (2011) apontou as orquestras com uma das poucas atividades que oferecem vínculos empregatícios formais aos músicos.

O trabalho em bandas de música também está entre os elencados por Furtado (2014), apresentando-se como uma possibilidade de se conseguir estabilidade financeira através de concursos públicos. Dessa forma, representa um trabalho que contraria as

características mais comuns apresentadas por Menger (2014) e Segnini (2012) para os trabalhos dos artistas: a instabilidade, intermitência e ausência de vínculo formal. De fato, este nicho de atuação profissional se mostra em destaque, tornando-se, inclusive, tema de pesquisa da dissertação de Ramon Felipe Costa, intitulada “O mercado de trabalho para o flautista nas bandas militares brasileiras” (COSTA, 2018).

Furtado (2014) trata, então, dos trabalhos dos flautistas como professores, sendo citados alguns contextos de atuação. O autor aborda o trabalho de professor universitário, um nicho relativamente pequeno de atuação profissional na área e que demanda alta qualificação e tem poucas vagas, mas que caracteriza um tipo de emprego estável e está entre os melhores remunerados da área. As outras oportunidades como a docência particular, em projetos sociais, festivais ou ligadas a escolas de música especializadas, compartilham as características da instabilidade e intermitência (MENGER, 2014; REQUIÃO, 2020; SEGNINI, 2011; 2012), mas representam um campo de atuação profissional significativo para os flautistas, como comentado também por um dos interlocutores de Novo (2022).

Um outro importante espaço de atuação para flautistas como professores no contexto de Minas Gerais é o conservatório de música. Existem 12 conservatórios estaduais de música distribuídos pelo estado e as contratações acontecem a partir de concursos públicos e também de contratos temporários. Nestes contextos, os flautistas licenciados com ênfase em flauta transversal têm preferência na contratação (NEVES; FILHO; REIS, 2017). Também podemos considerar a escola regular como um possível campo de atuação do flautista licenciado em música ênfase em flauta transversal, já que formar professores para atuar na educação básica é o principal objetivo dos cursos de licenciatura, independente de terem, ou não, a ênfase em instrumento.

Considerando a relevância deste contexto de atuação profissional, podemos refletir sobre as ideias de Bennett (2018), envolvendo uma possibilidade de construção mais ampla da identidade do músico profissional, contemplando, nesse caso, a identidade de professor de música. Trazendo a reflexão para o âmbito dos sujeitos da presente pesquisa, bacharéis em flauta e licenciados com ênfase em flauta, esta identidade de professor pode se configurar de maneiras diversas.

Algumas pesquisas vêm apontando que os bacharéis em música têm a atuação como professores de instrumento como uma parte bastante significativa de sua atuação profissional (COUTINHO, 2014; WEIDNER; BIAGGI, 2021; SOUZA, 2019). De acordo com

Souza, “como possibilidade no campo de atuação profissional, o ensino de música fomenta o embate da construção da identidade de performer e professor.” (SOUZA, 2019, p. 137).

No caso dos licenciados com ênfase em flauta, a identidade de professor tenderia a ocupar um lugar mais central, embora alguns desafios venham sendo percebidos na construção desta identidade entre licenciandos em música. Pires e Gauthier (2020) abordam dificuldades no desenvolvimento da identidade de professor de música quando os alunos da licenciatura identificam-se apenas como instrumentistas, dentro da concepção de que “basta saber música para ensinar música” (PIRES; GAUTHIER, 2020, p. 3), o que desconsidera o necessário conhecimento didático pedagógico. Trazem, com esta identificação, algumas crenças sobre o ensino de música na escola regular que não se aplicam ao contexto, nem dão conta do papel e das potencialidades do mesmo.

Por fim, Furtado (2014) apresenta atividades realizadas por flautistas que não se relacionam diretamente à performance ou ao ensino, como a venda e manutenção de flautas, edição de partituras, métodos e livros e coordenação de projetos. O autor aborda também a atuação em trabalhos fora da área da música, caracterizando a necessidade de flexibilização do trabalhador da música para conseguir se sustentar, demonstrando, novamente a tendência da precarização marcada pela multiatividade do trabalhador do século XXI abordada por Ampáro (2020), Costa (2020), Menger (2014) e Requião (2020).

Um ponto interessante trazido por um dos professores entrevistados por Novo (2022) é que o mercado de trabalho dos músicos se constrói a partir de redes de contatos tecidas desde a graduação, demonstrando a importância das relações pessoais entre colegas para gerar oportunidades de trabalho. Sobre este tema, Segnini (2011) também comenta, a partir da fala de seus entrevistados, sobre a relevância de se construírem redes de contatos colaborativas entre os músicos para fins artísticos e financeiros.

A partir dos dados expostos acima, foi possível compreender algumas características gerais da atuação profissional de flautistas no Brasil. Na próxima seção, faremos as considerações finais, retomando e sintetizando os pontos principais abordados neste trabalho.

3 Considerações Finais

Através das discussões apresentadas no presente trabalho, que consiste em um recorte de revisão de literatura, estabeleceu-se um panorama das características principais da música como profissão, seus desafios e possibilidades, aos quais se

conectam os contextos de trabalho encontrados pelos flautistas. Os temas abordados neste artigo serão colocados em discussão e aprofundados ao longo do desenvolvimento da tese, tendo sido o objetivo deste texto a seleção, exposição e correlação de ideias de autores e autoras que se mostram relevantes para a temática aqui apresentada.

As principais características da atuação profissional dos músicos apontadas foram a desvalorização da profissão perante a sociedade (AMSTALDEN, 2019; COSTA, 2020; REQUIÃO, 2020), as contradições entre o campo artístico e o campo econômico (COSTA, 2020; SEGNINI, 2012) e a precarização do trabalho, já apontada por Menger (2014) como característica da profissão dos artistas e que se soma ao contexto da ideologia e políticas neoliberais instaladas desde o último quarto do século passado (OLIVEIRA *et al.*, 2016). A precarização se caracteriza pela instabilidade e intermitência nas relações de trabalho, com a pouca oferta de empregos, que ocasiona a necessidade de flexibilização e polivalência compulsórias do trabalhador (AMPÁRO, 2020; MENGER, 2014; REQUIÃO, 2020). Além disso, jornadas duplas ou triplas de trabalho, horas gastas em estudos e viagens relacionados ao trabalho que não são remuneradas, manutenção dos instrumentos, seguro dos instrumentos e de si (REQUIÃO, 2020; AMPÁRO, 2020).

Em relação à atuação profissional dos flautistas, foi possível perceber as estreitas relações com os contextos e as características de trabalho delineados por Ampáro (2020); Costa (2020); Menger (2014) e Segnini (2011; 2012). A partir das atuações abordadas por Furtado (2014), elencamos três tipos de atividades profissionais realizadas por flautistas: atuação como performers, como professores de música e trabalhos em outras áreas relacionadas à música, como manutenção de flautas, editoração e venda de partituras e elaboração de projetos.

Percebemos a relevância em ampliarmos as reflexões sobre os contextos de atuação profissional para pensarmos a formação dos flautistas no ensino superior de maneira conectada ao universo de trabalho que os futuros profissionais irão encontrar, marcado pela necessidade de lidar com um mercado em constante transformação, altamente competitivo, além de outras exigências da contemporaneidade que perpassam diversas formas de precarização do trabalho. Abordagens como a de Bennett (2018), que busca ampliar a noção de identidade do músico profissional para além da identidade do performer ou do compositor, no sentido de que esta possa abarcar outras identidades que se conectam em um todo, pode ser uma estratégia para que os músicos possam lidar com as realidades de atuação profissional de maneira mais consciente e preparada.

Entretanto, acreditamos na importância da consciência da perspectiva crítica do fenômeno da precarização do trabalho, sem se deixar cair na armadilha da romantização do trabalhador “ideal” e empreendedor (compulsório) do século XXI.

Referências

AMPÁRO, Bruno. História, música e trabalho: o estatuto precário do artista-trabalhador. In: XIX ENCONTRO DE HISTÓRIA DA ANPUH-RIO, 19. 2020, Rio de Janeiro. **Anais...** Rio de Janeiro: Anpuh-Rio, 2020. p. 1-16.

AMSTALDEN, Julio César. Ferraz. **A Cigarra e a Formiga**: sobre trajetórias de músicos e suas inserções na educação não formal. Campinas, 2017. 563f. Tese (Doutorado em Educação) - Faculdade de Educação, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2017.

BENNETT, Dawn. Higher Music Education and the Need to Educate the Whole Musician: Musicians' Work in Early-, Mid- and Late-career. In: INTERNATIONAL SEMINAR OF THE ISME COMMISSION ON THE EDUCATION OF THE PROFESSIONAL MUSICIAN, 22. 2018, Almaty. **Proceedings**. Almaty: ISME, 2018. p. 17-28.

COSTA, Anne Valeska Lopes da; RIBEIRO, Giann Mendes. Estudos com egressos de Licenciatura em Música: o que revelam as publicações brasileiras. **Opus**. Online, v. 27 n. 1, p. 1-23, jan/abr. 2021. <http://dx.doi.org/10.20504/opus2021a2708>

COSTA, Ramon Felipe. **O mercado de trabalho para o flautista nas bandas militares brasileiras**. Belo Horizonte. 2018. 80 f. Dissertação (Mestrado em música). Escola de Música, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2018.

COSTA, Rodrigo Heringer. “Ou a gente trabalha, ou mexe com música”: notas sobre hiatos entre 'fazer musical' e 'profissão' no cotidiano de músicos em Salvador. In: VI SIMPOM 2020 - SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PÓS-GRADUANDOS EM MÚSICA, 7. 2020, online. **Anais...** Rio de Janeiro: SIMPOM, 2020. p. 463-474.

COUTINHO, Raquel Avellar. **Formação Superior e Mercado de Trabalho**: Considerações a Partir das Perspectivas de Egressos do Bacharelado em Música da UFPB. João Pessoa, 2014. 104f. Dissertação (Mestrado em Música). Centro de Comunicações, Turismo e Artes, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2014.

COUTO, Ana Carolina N. Repensando o ensino de música universitário brasileiro: breve análise de uma trajetória de ganhos e perdas. **Opus**. Porto Alegre, v. 20, n. 1, p. 233-256, jun. 2014.

FEICHAS, Heloisa. Diversity, Identity, and Learning Styles among Students in a Brazilian University. In: GREEN, Lucy. **Learning, Teaching and Music Identity**: Voices across Cultures. Bloomington: Indiana University Press, 2011, p 281-294.

FURTADO, Luís Carlos Vasconcelos. **Flautear: uma atividade muito além de “levar a vida na flauta”**: a construção identitária do flautista brasileiro como trabalhador. Brasília, 2014. 379f. Tese (Doutorado em História). Instituto de Ciências Humanas, Universidade de Brasília, Brasília, 2014.

GIL, Antonio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6ª edição. São Paulo: Ed Atlas, 2008.

MENGER, Pierre Michel. **The economics of creativity: art and achievement under uncertainty**. London: Harvard University Press, 2014.

NEVES, Maria Teresa de Souza; FILHO, Eduardo Dias de Barros; REIS, Carla Silva. Conservatórios estaduais de música de Minas Gerais: o estado da arte. In: 3º NAS NUUVENS, 3. 2017, online. **Anais...** Belo Horizonte: Nas Nuvens, 2017. p. 254-267.

NOVO, Larissa da Costa. **Panorama das práticas musicais presentes em cursos de graduação em flauta transversal de Minas Gerais**: diálogos entre formação e profissão. São João del-Rei, 2022. 167f. Dissertação (Mestrado em Música). Universidade Federal de São João del-Rei. São João del-Rei, 2022.

OLIVEIRA, Eveline Nogueira Pinheiro de; MOITA, Dimitre Sampaio; AQUINO, Cassio Adriano Braz de. O Empreendedor na Era do Trabalho Precário: relações entre empreendedorismo e precarização laboral. **Rev. Psicol. Polít.**, São Paulo, v. 16, n. 36, p. 207-226, ago. 2016. Disponível em <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-549X2016000200006&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 22 out. 2023.

PENNA, Maura; SOBREIRA, Silvia. A formação universitária do músico: a persistência do modelo de ensino conservatorial. **Opus**. Online, v. 26, n. 3, p. 1-25, set/dez. 2020. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.20504/opus2020c2611>>

PEREIRA, Marcus Vinicius. Medeiros. **Ensino Superior e as Licenciaturas em Música**: um retrato do habitus conservatorial nos documentos curriculares. 2012. 279f. Tese (Doutorado em Educação). Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, 2012.

_____. Ensino superior em Música, colonialidade e currículos. **Rev. Bras. Educ.**, Rio de Janeiro, v. 25, e250054, p. 1-24, 2020.

_____. Licenciatura em música e habitus conservatorial: analisando o currículo. **Revista da ABEM**, Londrina, v. 22, n. 32, p. 90-103, 2014.

PIRES, Nair. A. R.; GAUTHIER, Clermont. Pautas didáticas na construção da profissionalidade docente. **Educação**, Santa Maria, v. 25, p. 1-26, 2020.

QUEIROZ, Luis Ricardo Silva. Cânones da educação superior em música no Brasil e faces da colonialidade no século XXI. In: XXIV CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO MUSICAL. 2019. **Anais**. Campo Grande: ABEM, 2019. p.1-17.

_____. Traços de colonialidade na educação superior em música do Brasil: análises a partir de uma trajetória de epistemicídios musicais e exclusões. **Revista da ABEM**, Londrina, v. 25, n. 39, p. 132 – 159, 2017.

REQUIÃO, Luciana. Mundo do trabalho e música no capitalismo tardio: entre o reinventar-se e o sair da caixa. **Opus** [recurso online], v. 26, p. 1-25, 2020.

SEGNINI, Liliana. À Procura do Trabalho intermitente no campo da música. **Estud. sociol.**, Araraquara, v.16, n.30, p.177-196, 2011.

_____. Música, dança e artes visuais: aspectos do trabalho artístico em discussão. **Revista Observatório Itaú Cultural**, São Paulo, n.13, p. 93-108, 2012.

SOUZA, Euridiana. S. **Da arte de (re)posicionar-se**: educação musical superior e construções de identidades profissionais de bacharéis em música que atuam no ensino. Belo Horizonte, 2019. 260 f. Tese (Doutorado em música). Escola de Música, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2019.

WEIDNER, Keroll Elisabeth; BIAGGI, Emerson Luiz de. O egresso de música como fonte de informação: revisitando o passado, refletindo o presente, planejando o futuro. **Opus**, online, v. 27 n. 3, p. 1-15, set/dez. 2021. Disponível em:
<<http://dx.doi.org/10.20504/opus2021c2710>>